

КИЧИК БИЗНЕС СУБЕКТЛАРИДА СТАТЕГИК МЕНЕЖМЕНТДАНФОЙДАЛАНИШНИНГ ЖОРЖИЙ МАМЛАКАТЛАР ТАЖРИБАСИ

Ашуров Мухаммаджон Муродович,

Наманган муҳандислик технология институти тадқиқотчиси

Аннотация: Кичик бизнес субъектларида стратегик менежментданфойдаланишнинг жоржий мамлакатлар тажрибаси кенг ўрганилган. Шунга қарамай пандемия даврида мамлакатимизда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини имкони борича сақлаб қолиш, уларни инқирозли даврдан минимал зарар билан чиқишлари учун бир қанча енгилликлар ва имтиёзлар берилди. Мазкур мақолада пандемия даврида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришга кўмаклашувчи инфратузилмаларнинг асосий йўналишлари ва шу йиллардаги амалга оширилган ишларни Андижон вилояти мисолида тизимли таҳлил қилинди.

Калит сўзлар: кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари, инфратузилмалар, пандемия.

КИРИШ

Республикамизда иқтисодийни модернизациялаш шароитида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Чунки кичик бизнес иқтисодийнинг тез ўзгариб турадиган бозор талабларига жавоб беришни таъминлайдиган замонавий тузилмаларни шакллантиришда, янги иш ўринларини ташкил қилишда ва аҳоли пул даромадларини оширишда муҳим ўрин эгаллайди. Иқтисодийни ривожлантиришнинг ҳозирги шароитида мамлакатимизда кичик бизнес субъектлари фаолияти ривожини учун қулай тадбиркорлик муҳитини яратиш ва уни ривожлантиришни рағбатлантириш бўйича катта ишлар амалга оширилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Қонунлари, мамлакатимиз Президенти Фармонлари ва Вазирлар Маҳкамасининг кичик бизнес субъектлари фаолиятини ривожлантиришга оид қарорлари ҳамда бошқа меъёрий ҳужжатлар орқали ушбу жараёни ривожлантириш концепциялари ишлаб чиқилиб, ҳаётга татбиқ этилмоқда. Ўзбекистон Республикасида амалга оширилаётган иқтисодий ислохотларнинг ҳозирги босқичи кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш, унга кенг иқтисодий эркинлик бериш билан тавсифланади.

Шу жиҳатдан ҳам, ҳозирги кунда республикамизда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришга алоҳида эътибор берилмоқда. Чунки, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасини ривожлантириш масаласига давлатимиз иқтисодий сиёсатининг стратегик вазифаси сифатида қаралмоқда. Маълумки, қулай инвестиция муҳити ва жозибали инвестиция муҳити яратишга,

адолатли рақобатни ривожлантиришга, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик жадал ривожланишини рағбатлантиришга катта эътибор берилмоқда. Бундай ёндашув, биринчи навбатда, республикаимиз иқтисодиётида хусусий секторни жадал ривожлантириш устуворлиги билан изоҳланади. Охириги 5 йилда кўрилган чора-тадбирлар туфайли Жаҳон банки ва “Бизнес юритиш” халқаро молия корпорацияси рейтингида Ўзбекистон жаҳоннинг 190 та мамлакати орасида 146-ўриндан 76-ўринга кўтарилди. Бугунги кунда мамлакат иқтисодиётида хусусий сектор улушини кенгайтириш, аҳолининг, энг аввало, ёшларнинг ўзини ўзи банд қилишини ошириш, шунингдек, тадбиркорлик фаолиятдан тушадиган даромадларни аҳоли даромадлари умумий тузилмасида 70 фоизгача ошириш кичик бизнесни ривожлантиришнинг асосий мақсади ҳисобланади. Натижада 2030 йилда ЯИМда кичик бизнес улуши 70,1 фоизни (2018 йилда 59,4%), саноатда 54,3 фоизгачани (34,7%), инвестицияларда 52,3 фоизгачани (34,9%), экспортда 45,2 фоизгачани (26,5%) ташкил этади.

Ҳозирги шароитда кишилик фаолиятининг муҳим соҳаларидан бири - ижтимоий-иқтисодий тизимларни бошқаришдир. Илмий йўналиш ва амалий фаолият сифатида менежмент моҳиятини бир-бири билан боғлиқ бир қанча фундаментал асослар ташкил этади. Авваламбор, менежмент - бизнесни, корхонанинг ишбилармонлик фаолиятини бошқаришдир. Тадбиркорлик бозор иқтисодиётининг асосий ҳаракатлантирувчи кучи бўлганлиги учун бизнесни бошқаришнинг менежмент асослари бутун жамият учун муҳим кадрият ҳисобланади. Менежментнинг бош вазифаси қўйилган мақсадларга эришиш учун кишилар кучи ва иштиёқи ҳамда корхона имкониятларини жалб этишдан иборат. Ҳозирги кунда хўжалик юритувчи субъектлар олдида ҳаётий тажриба томонидан қўйилаётган "Бозорнинг қаттиқ талабчан муҳити корхона молиявий механизми амал қилиш мантиқига қандай ўзгаришлар киритмоқда?", "Мазкур янги мантиқ асосида корхона молиясини қандай бошқариш лозим?", "Корхоналарда молиявий қарорлар қабул қилишнинг бозор мезонлари қандай?", "Янги шароитларда корхона ҳаётий фаолиятининг узоқ ва қисқа муддатли режаларини қандай қилиб мувофиқлаштириш мумкин?" каби саволлар ҳозирги кунда ўзининг оқилона ечимини кутаётган ўта долзарб муаммолардир. Умуман олганда, мазкур саволлар молиявий менежмент ташкилий асосларининг у ёки бу таркибий қисмига хосдир. Ҳозирги замон фанида молиявий менежмент тушунчасининг моҳиятини тушунишда бир қатор фикрлар билдирилади. Америкалик олим Р.Хизрич, «Тадбиркорлик ўз қийматига эга бўлган қандайдир янги нарсани яратиш жараёни, тадбиркор эса бунинг учун барча зарур вақти ва кунини сарфлайдиган, барча молиявий, психологик ва ижтимоий хавф-хатарни ўзига олиб, эвазига мукофот сифатида пул ва эришилган ютуғидан қаноатланувчи шахс», - деб таъкидлайди. Инглиз профессори А.Хоскин эса «ишни ўз ҳисобидан олиб борувчи, бизнесни бошқариш билан шахсан шуғулланувчи ва керакли воситалар билан таъминланиш учун шахсий жавобгарликка эга, қарорни мустақил қабул қилувчи шахс яқка тартибдаги тадбиркор бўлади», - деб изоҳлайди. Бугунги кунда тадбиркорлик

назариясини ривожлантиришнинг тўртта босқичи мавжуд. Тадбиркорликни вужудга келишининг учинчи босқичи тадбиркорликнинг алоҳида шахсий сифатлари: 1. Иқтисодий ва ижтимоий вазиятнинг ўзгаришида тўғри йўл топа билиш қобилияти, 2. Бошқарув қарорларини танлаш ва қабул қилишда мустақиллик, 3. Бошқарув қобилиятларининг тўла намоён бўлиши билан таърифланади. Тадбиркорлик назариясининг ривожланишидаги ҳозирги босқични тўртинчи босқичга киритиш мумкин. Унинг пайдо бўлишини тадбиркор ҳаракатини таҳлил қилишдаги бошқарув аспектига кўчирилиши билан боғлайдилар. Бу ҳозирги вақтда назарияда тадбиркорлик муаммолари таҳлили кўплаб ўзаро боғлиқ фанлар доирасида олиб борилишини билдиради.

Шундай қилиб, тадбиркорлик – бу иқтисодий фаолиятнинг алоҳида тури бўлиб, унинг замирида мустақил ташаббус, жавобгарлик, тадбиркорлик ғоясига асосланган, фойда олишга йўналтирилган, мақсадга мувофиқ фаолият ётади. Тадбиркорлик иқтисодий фаолликнинг алоҳида тури бўлиб, унинг бошланғич босқичи, одатда, фикрлаш фаолияти ёки унинг натижаси билан боғланган бўлади, фақат у кейин моддий шаклни олади. Тадбиркорнинг асосий мақсади – ўз истеъмолчиларига эга бўлиш йўлида товарга бўлган эҳтиёжни аниқлашдан иборатдир. Тадбиркор ўз истеъмолчиларини шакллантиришда қуйидаги асосий омилларни ҳисобга олиши керак:

- товарнинг янгилиги ва унинг ҳаридор манфаатига мос келиши;
- товар ёки хизматларнинг сифати;
- товар ёки хизматларнинг нархи;
- товарнинг универсаллик даражаси;
- товарнинг ташқи кўриниши, унинг ҳаридор талабига мослиги;
- сотувдан кейинги сервис хизматларидан фойдаланиш имконияти;
- товарнинг қабул қилинган умумий ёки давлат стандартларига мослиги;
- товарлар ва хизматлар рекламасининг жозибалилиги, харидор диққатини ўзига жалб қилиши ва ҳоказо.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили

Россиялик олим иқтисод фанлари номзоди М.Е.Косов инфратузилмаларни кичик бизнесга ёрдам бериш мақсади бўлган ташкилотлар деб санаб ўтади ҳамда инфратузилма муаммоларини ўрганишнинг иккита асосий ёндашувлари келтириб ўтади:

а) ижтимоий меҳнат тақсмотини чуқурлаштириш нуқтаи назаридан инфратузилмани таҳлил қилишни ўз ичига олади.

б) иқтисодий амалиёт нуктаи назаридан давлатнинг ролини ошириш зарурати инфратузилмани ривожлантиришни тартибга солиш. Россиялик олимлар Алтынникова Л.А., Голайдо И.М., Кузнецова И.В ларнинг фикрича инфратузилмалар самарадорлигини ошириш учун кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини инфратузилмалар билан тескари алоқа йўналишларини ишлаб чиқишдир.

Айтиб ўтиш керакки бу йўналишда тадқиқот олиб борган олимларимиз сохани атрофлича ўрганишган, мисол учун Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академиясининг академиги С.Гуломовнинг умумий таҳрири остида чиқарилган ўқув қўлланмада кичик бизнесда маҳсулотни ишлаб чиқариш ва сотиш учун зарурий ташкилий инфратузилма ташкил этиш, босқичма босқич бозор иқтисодиётига ўтишда бозор инфратузилмасини яратиш, миллий инфратузилмани сақлаб қолиш маълумотлари келтирилган.

Олимларимиз Б.Ю. Ходиев, М.С. Косимова, А.Н. Самадов, Р.Ходжаев, А.Эгамбердиев Г.Н.Останақулова, М.Р. Болтабоевлар кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантирувчи бозор инфратузилмалар бўйича асосий маълумотларни ёритишган. Бунда инфратузилма асосий бўғинлари бўлган банкларни роли, солиқ ва солиққа тортиш сиёсати, имтиёзлар берилганлиги, аудиторлик хизматлари ўтказиш ҳамда ахборот билан таъминлаш вазифалари тўғрисида маълумотлар берилган.. Бундан шундай хулоса чиқаришимиз мумкинки кичик бизнес ва хусусий бизнеснинг ривожлантиришда инфратузилмалар мухитини бизнес субъектларига мослаштириб бориш уларни ривожлантиришни доимий тарзда қўллаб қувватлаш бу соҳада доимий тадқиқотлар олиб бориш талаб этилади.

Тадқиқот методологияси

Шуни таъкидлаш лозимки, мазкур мақолада муаллифлар томонидан бир қатор илмий методлар, хусусан, тизимли таҳлил, таққослаш ва муҳокама каби методлардан фойдаланилган. Яқунда эса абстракт-мантиқий фикрлаш орқали хулоса ва таклифлар баён этилган.

Таҳлил ва натижалар

Тадбиркорликни шакллантириш учун иқтисодий, ижтимоий, ҳуқуқий ва бошқа муайян шароитлар яратилиши керак. Иқтисодий шароитларга қуйидагилар киради: товарга бўлган таклиф ва талаб; харидор сотиб олиши учун товар турларининг мавжудлиги; харидор сотиб олиши учун керак бўлган пул ҳажмининг мавжудлиги; ишчиларнинг маошига, яъни сотиб олиш имкониятига таъсир кўрсатувчи ишчи жойларининг, ишчи кучларининг ортиқчалиги ёки етишмовчилиги. Пул ресурсларининг мавжудлиги ва улардан фойдаланиш имкониятлари, киритилган капиталдан олинаётган даромад миқдори ва ўз

ишбилармонлик операцияларини молиялаштириш учун олинмоқчи бўлган кредит миқдори иқтисодий шароитга таъсир этади. Иқтисодиётимизда рўй бераётган турли ижобий ўзгаришлар кўп жиҳатдан кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ривожланиши билан узвий боғлиқдир. Жамиятимизнинг иқтисодий негизи бозор иқтисодиётига асосланган. Юкоридагиларни инобатга олган холда давлатимиз ғазнасини кўпайтириш учун кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожланишга сармоялар ажратиб боряпти ва бу кундан кунга амалда фойда келтиряпти, буларга давлатимиз томонидан ажратилаётган субсидиялар, имтиёзлар солиқ имтиёзлари, бундан ташқари тадбиркорликни ривожлантиришга бевосита таъсир қилувчи инфратузилмаларни электронлаштиришни мисол келтиришимиз мумкин.

Хусусан пандемия даврида президентимиз Ш.М.Мирзиёев ташаббуси билан кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини хар томонлама қўллаб қувватлаш учун жуда кўплаб чора тадбирлар амалга оширилди. Пандемиядан кучли бўлиб чиқишнинг бирдан бир йўли – кичик бизнес ва тадбиркорликка қулай муҳит яратиш, деган эди давлатимиз раҳбари. Давлатимиз раҳбарининг 8 июль 2020 йилдаги маърузасида 69 мингта тадбиркорнинг фаолиятини жонлантириш кераклиги, жойлардаги раҳбарлар 9 ой якуни бўйича уларнинг камида 70 фоизини, йил якунига қадар тўлиқ қувват билан ишлашига масъул ва жавобгарлиги белгиланди, 2020 йил рўйхатдан ўтган янги лекин фаолият кўрсатмаётган бизнес субъектларини 23 мингтаси(24%) билан очик мулоқот олиб бориш йўли билан уларни ишга туширишни белгиланди. Шунингдек маърузада 1 июлдан бошлаб илк маротаба тадбиркорларга қўшилган қиймат солиғининг бир қисмини қайтариш механизми амалга киритилди. Ушбу янгилик орқали 2020 йилнинг биргина учинчи чорагида тадбиркорларга 700 миллиард сўмни айланма маблағ сифатида ўзида қолдириш имконияти яратилди. АҚШда кичик бизнес ҳар доим янги иш ўринлари ва инновацияларнинг асосий манбаи сифатида қаралади.

Кичик бизнес - бу барча ишларнинг ярмидан кўпини таъминлайдиган АҚШдаги фирмаларнинг 99 фоизидир. Кичик бизнес Америк Қўшма Штатларидан чоракдан кўп товар ва хизматларни экспорт қилади, йирик рақобатчилардан 13 мартда кўп патентларни рўйхатдан ўтказди. Бугунги кунда АҚШда 500 дан кам ишчи билан 10 миллионга яқин корхона мавжуд. Уларнинг кўпчилигида 20 дан кам ишчилар бор. Американинг ҳар уч оиласидан биттаси кичик бизнес билан шуғулланади. Яъни, АҚШда кичик бизнес нафақат тадбиркорлик турларидан бири, балки моҳиятан ҳаёт тарзидир. Америк кичик бизнеси иқтисодиётнинг барча соҳаларида ривожланган: кичик бизнес ҳам савдо, ҳам ишлаб чиқариш соҳасида фаолият юритади. У молия соҳасида, консалтинг, инновациялар ва ижтимоий хизматлар соҳаларида. Баъзи Америк манбаларининг таъкидлашича, АҚШнинг кичик фирмаларининг 20 фоизигача ўз операциялари 1000-5000 АҚШ доллари миқдоридаги капитал билан бошланади ва уларнинг ярмидан кўпи 2-3 йил ичида йиллик даромадларини 1 миллион долларгача оширади. АҚШда кичик бизнесни

давлат томонидан қўллаб-қувватлаш махсус давлат ташкилоти - АҚШ Конгресси томонидан 1953 йилда ташкил етилган Кичик бизнес маъмурияти (АМБ) зиммасига юкланган. Кичик бизнесга молиявий ва консултатив ёрдам кўрсатиш, давлат буюртмаларини олишда ёрдам бериш ва йирик компаниялар билан шартномалар тузиш вазифаси юклатилган. корхоналар.

Хулоса

АҚШда кичик бизнесни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш. Кичик бизнесга тўғридан-тўғри ва кафолатли кредитлар берилади. Тўғридан-тўғри кичик фирмалар маълум муддатга олади, аммо хусусий капитал бозорида олгандан кўра камроқ фоиз ставкасида. Кафолатли кредитлар беришда АМБ кредиторларга қарз маблағларининг бир қисми (90% гача) учун давлат кафолатларини беради, бу эса кредит бериш хавфини камайтиради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Жўраев.Х.З, Жўраев.С.Х. Кичик бизнес ривожланишини қўллабқувватлашнинг хорижий мамлакатлар тажрибаси. “Иқтисод ва молия” №4. 2015.
2. Зангеева С.В. Россияга нисбатан кичик ва ўрта бизнесни қўллабқувватлаш ва ривожлантириш бўйича хорижий тажрибанинг афзалликлари ва афзалликлари // Молия ва кредит.-2004. - № 14
3. Козҳевников Н.Н. Иқтисодиёт асослари. Қўлланма. 9-нашр. -М., Академия, 2014 йил.
4. Mirzarahimov, B. H., Narmanov, U. A., Dekhkanova, N. S., Ortikov, O. H., & The Role Of Uzbek Tourism Culture And Its Historical And Cultural Transformation Processes In Economic Development. http://www.journalaquaticscience.com/article_137391_e6bc2ba0e2323b21788c6a3b07560422.pdf
5. Abdusamat ugli Dadabaev, U., Abdurakhimovich Isadjanov, A., Rustamovich Sodikov, Z., & Sherkulovna Batirova, N. (2021, December). Ways to Improve Integration of Uzbekistan in Global Financial Services with the Participation of Takaful Companies in the Conditions of Development of the Digital Economy. In The 5th International Conference on Future Networks & Distributed Systems (pp. 440-446).
6. Ergashxodjaeva, S. J., Kyvyakin, K. S., Tursunov, B. O., & Ahmadovich, H. Z. (2018). Evaluation of textile and clothing industry clustering capabilities in Uzbekistan: based on model of M. Porter. Int J Econ Manag Sci, 7(439), 2.
7. Ortikmirzaevich, Tursunov Bobir. "PRINCIPLES AND FUNCTIONS OF MANAGEMENT OF PRODUCTION CAPACITY." Methodology 5.4 (2017).

8. Tursunov, B. O. (2017). Principles and functions of management of production capacity. *Вопросы управления*, (3 (46)), 174-178.

9. Jasim, S. A., Ansari, M. J., Majdi, H. S., Opulencia, M. J. C., & Uktamov, K. F. (2022). Nanomagnetic Salamo-based-Pd (0) Complex: an efficient heterogeneous catalyst for Suzuki–Miyaura and Heck cross-coupling reactions in aqueous medium. *Journal of Molecular Structure*, 1261, 132930.